

RAQAMLI OILA BIZNESI
Toshpo'latov Murodulla Sobirjon o'g'li
TMI,
mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada oilaviy biznes rivojlanishi, iqtisodiy taraqqiyotdagi roli, kapital tarkibi va biznesni boshqarish xususiyatlari tahlil qilingan. Korporativ boshqaruvning oila modeli afzalliklari va kamchiliklari aniqlangan.

Tayanch so'z va iboralar: oilaviy biznes, innovatsiyalar, merosxo'rlik, ishtirokchilar, kapital tarkibi, nazorat tartibi, foyda, raqamlashtirish.

2020-2021 yil hamma uchun sinov bo'ldi, chunki COVID-19 hayot va tirikchilikni buzdi. Iqtisodiyotning qisqarishi va noaniq kelajakka qarshi kurashish uchun o'z faoliyatini qaytadan tashkil qilgan oilaviy korxonalar o'z xalqining salomatligi va xavfsizligini birinchi o'rinda qoldirdi. So'rovda qatnashgan 2801 oilaviy biznes rahbarlarining aksariyati 2022 yilda o'sish uchun optimizm yuqoriligicha qolishini takidlashmoqda [1].

Eng yaxshi paytlarda, oilaviy biznesning kuchli tomonlari ko'pincha e'tibordan chetda qolmoqda. Ammo qiyin paytlarda ularning qadriyatlariga sodiqligi, uzoq muddatli fikrlash, oqilona ta'sirchanlik bo'lgan kuchli asoslar tiklanishga asoslanadi. Bu 2009 yilda moliyaviy inqirozdan keyin sodir bo'ldi, o'shanda oilaviy biznes vayron bo'lgan jahon iqtisodiyotida imkoniyatlarni tiklash uchun qayta tiklandi. Va bu COVID-19 dan keyingi tiklanish davrida yana ikki asosiy sababga ko'ra sodir bo'ldi: oilaviy biznes boshqa institutlar va rahbarlarga qaraganda ko'proq ishonchli va aksariyat sektorlarda ular chidamliroq ekanligini isbotlab kelmoqda.

10-global oilaviy biznes tadqiqoti 2021 soʻrovda ishtirok etgan 2801 nafar mulkdor va rahbarning javoblari pandemiya yilida oilaviy tadbirkorlik qanday faoliyat koʻrsatgani haqida muhim tushunchalarni ochib bergan [1].

Pandemiya davrida va rasmiy boshqaruv tartib-qoidalarini qoʻzgʻatish boʻyicha taraqqiyot toʻxtab qolganiga qaramay, merosxoʻrlikni rejalashtirishni rasmiylashtirgan respondentlar soni ikki baravar koʻpayib, 30 foizga etgani ajablanarli emas.

2020 yilda ularga qoʻshimcha kapital kerak emasligini takidlashgan va faqat uchdan bir qismi (34%) inqiroz davrida dividendlarni qisqartirmoqda, 64% esa 2021 yilda oʻsishni kutmoqda. Ularning raqamli imkoniyatlari kuchli ekanligini aytishadi. 2018-yilgi Oilaviy biznes soʻrovida 80% innovatsiyalar va texnologiyalar haqida qaygʻurgan, 57% esa bunga sarmoya kiritishini aytishmoqda. Oilaviy tadbirkorlar uchun barqaror biznes amaliyotlari boʻyicha yoʻlni boshqarish imkoniyati borligini aytishadi, ammo oʻrtacha atigi 37% barqarorlik strategiyasiga ega.

Bugungi kunda oilaviy biznes barqarorlik yoʻlida yetakchilik qila boshladi. Ular biznesning eng ishonchli shakli boʻlib, potentsial jihatdan ancha chaqqon va qisqa muddatli bozor bosimidan nisbatan xoli va ular sezilarli taʼsir koʻrsatishda davom etmoqda. 2018-yilda 750 ta eng yaxshi oilaviy biznes 30 milliondan ortiq kishini ish bilan taʼminladi va 9,1 trln. AQSH dollari daromadga erishgan. Bu ularni barqarorlik boʻyicha tabiiy yetakchilar sifatida ajratib turadi. Biroq barqarorlik

nimani anglatishi va oilaviy biznes qanday boshqarilishi borasida o'rnatilgan yondashuvlar va fikrlash usullari ularni to'xtatib qo'yishi xavfi mavjud. Hozircha oilaviy tadbirkorlar barqaror amaliyotlarga ustuvor ahamiyat berishmayapti (1-rasm).

Manba: PwC Family Business Survey 2021 so'rov natijalari

n kngayish/diversifikasiya (82%), n raqamli, innovatsiyalar, texnologiya (80%), n rivojlanayotgan/yangi fikrlash (65%), n barqarorlik/mahalliy hamjamiyat (39%) va n boshqalar.

Bunday ustuvorlik yo'qligi oilaviy tadbirkorlik faoliyatining mustaqilligi tufayli to'sqinlik qilayotganining kam uchraydigan misolidir. Ro'yxatga olingan kompaniyalar so'nggi yillarda mijozlar, kreditorlar, aktsiyadorlar va xodimlarning barqarorligi bo'yicha bosimni his qilishdi. Ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruvga yo'naltirilgan fondlarga investitsiyalar AQShda bir yil ichida to'rt baravar ko'payib, 2019 yilda 21 milliard dollardan oshdi. Va barqarorlik bilan bog'liq tartibga solish, jumladan, emissiyalarni oshkor qilish va gender to'lovlari hisoboti ko'paydi. Ro'yxatga olingan kompaniyalar ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv amaliyotlari va siyosatlariga doimiy ravishda jalb qilindi. Ularning javob berishdan boshqa iloji yo'q va bu bilan ular ko'rinib turibdiki, yo'lni boshqarmoqdalar. Oilaviy bizneslar uchun o'zlarining ustuvor maqsadlariga erishish

imkoniyati - yangi bozorlarga chiqish - ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruvga sarmoya kiritish uchun turtki bo'lmoqda.

Yuqoridagi so'rov natijalariga ko'ra oilaviy korxonalar barqarorlikni emas, balki raqamli imkoniyatlarni diversifikatsiya qilish va yaxshilashni asosiy ustuvor yo'nalishlar deb hisoblamogda.

So'rovda qantashgan korxonalarning beshdan to'rttasi (80%) raqamlashtirish, innovatsiyalar va texnologiyalar bilan bog'liq tashabbuslar ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlasada, bu sohalardagi taraqqiyot sekin. Faqat 19 foizi raqamli sayohatlari tugallanganini aytishadi, 62 foizi esa ularda uzoq yo'l borligiga ishonishadi. 2018 yilgi Oilaviy biznes so'rovimizda respondentlarning 80 foizi innovatsiyalar va texnologiyalar haqida qayg'urgan. Garchi ular raqamli imkoniyatlarni ikkinchi ustuvor vazifa deb atasalar ham, 29 foizi 2021 yilgi so'rovda hali ham kuchli raqamli imkoniyatlarga ega emasliklarini va bu imkoniyatlarni rivojlantirish ularning faoliyati kun tartibida muhim emasligini bildirishmogda.

Raqamli imkoniyatlarini oshirgan oilaviy korxonalar tajribasi aniq yo'l xaritasining hayotiy ahamiyatini ko'rsatadi. Raqamlashtirishning haqiqiy afzalliklari har doim ham taxmin qilinganlarga mos kelmaydi, shuning uchun rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, raqamli jihatdan kuchli korxonalarining 58 foizi moslik va hisobot berish funksiyasini yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanadi, ammo raqamli yangilashni rejalashtirayotganlarning atigi 44 foizi buni ustuvor deb biladi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli kuchli korxonalarining 46 foizida katta rol o'ynaydi, ammo raqamlashtirish, innovatsiyalar va texnologiyalar (shuningdek, barqarorlik) uchinchi va to'rtinchi avlod korxonalarini uchun ko'proq ustuvor ahamiyatga ega.

Yaxshi raqamli imkoniyatlarga ega bo'lgan korxonalar o'z xodimlarini masofaviy ishlashga o'tkazishni osonlashtiradi. Oilaviy biznesning epchilligi ko'pchilikning biznes modeli yoki faoliyatiga tez moslashuvida yaqqol namoyon

bo‘ladi. Raqamli transformatsiya bilan bog‘liq avlodlararo taranglik ham katta taassurot qoldiradi.

Raqamlashtirish siz erishishingiz mumkin bo‘lgan maqsad emas; bu doimiy sayohat. Hozirgi pandemiya bizga raqamli texnologiyalarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yganimizda - mijozlar va xodimlar uchun qiymat yaratishga aniq e‘tibor qaratganini ko‘rsatmoqda.

Raqamli sayohat bo‘ylab tezroq harakat qilish ma‘lumotlar va tahliliy vositalarning qiymatini tushunishni, shuningdek, ishchi kuchingizning malakasini oshirish majburiyatini talab qiladi. Shuningdek, transformatsiya madaniy o‘zgarishlarning bir qismi bo‘lishi kerakligini ham tan olishingiz kerak, uni yuqori darajada faol rahbarlar qo‘llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. PwC Family Business Survey 2021
2. Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.: Oxford university press, 2012. – P. 162.
3. Kelin E.Gersick. John A.Davis, Marion McCollom Hampton, Ivan Lansberg, Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business. Harvard Business Review Press, 1997. – 320 p.
4. Rushdi M.R. Razzaque, Muhammad Jahangir Ali, Paul Mather. Corporate governance reform and family firms: Evidence from an emerging economy // Pacific-Basin Finance Journal. Volume 59, February 2020.
5. Elmirzayev S. Zamonaviy korporativ boshqaruv. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 416 b.